

TECHNICAL SCIENCES

RELEVANCE OF A SYSTEMATIC APPROACH TO THE QUALITY AND ECONOMIC EFFICIENCY OF THE TECHNOLOGICAL SYSTEM OF GEOTHERMAL ENERGY IN GERMANY

Protasov Viktor,
Dr. Prof.
Schmidt Alexander
Bachelor of Science

RELEVANZ EINES SYSTEMATISCHEN ANSATZES ZUR QUALITÄT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT DES TECHNOLOGISCHEN SYSTEMS DER GEOTHERMIE IN DEUTSCHLAND

Viktor Protasov
Dr. Prof.
Alexander Schmidt
Bachelor of Science

Abstract

The paper substantiates the relevance of creating a federal technological system of geothermal energy in Germany, which unites its individual technological subsystems: drilling of geothermal wells, production and preparation of geothermal coolant, its underground storage, industrial use for power generation at geothermal power plants and in heat supply systems. The proposed multi-level block-hierarchical structure of the technological system of geothermal energy in Germany determines a unified management system and the sequence of development of standards regulating the levels of quality and economic efficiency of the technological system as a whole and its individual technological subsystems.

Zusammenfassung

Der Artikel begründet die Relevanz der Schaffung eines föderalen technologischen Systems der Geothermie in Deutschland, das die einzelnen technologischen Teilsysteme vereint: Bohrung von geothermischen Brunnen, Produktion und Aufbereitung von geothermischem Kühlmittel, dessen unterirdische Lagerung, industrielle Nutzung zur Stromerzeugung in geothermischen Kraftwerken und in Wärmeversorgungsanlagen. Die vorgeschlagene mehrstufige blockhierarchische Struktur des technologischen Systems der Geothermie in Deutschland bestimmt ein einheitliches Managementsystem und die Reihenfolge der Entwicklung von Standards, die das Niveau der Qualität und der wirtschaftlichen Effizienz des technologischen Systems als Ganzes und seiner einzelnen technologischen Subsysteme regeln.

Keywords: Germany. geothermal energy. federal control system. hierarchical block structure. standardization principles.

Schlüsselwörter: Deutschland. geothermische Energie. föderales Kontrollsystem. hierarchische Blockstruktur. Standardisierungsprinzipien.

Die Geothermie gehört zu den vielversprechenden Entwicklungsbereichen des deutschen Energiesystems, da sie eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen Formen der Energienutzung aufweist, insbesondere die Erneuerbarkeit der Geothermie und ihre Umweltverträglichkeit [1].

Daraus ergibt sich die Relevanz ihrer intensiven Erschließung für die Energie- und Umweltsicherheit Deutschlands. Diese Vorteile können jedoch nur dann effektiv genutzt werden, wenn ein einheitliches Organisationssystem für die Geothermie in Deutschland etabliert wird.

Ziel des einheitlichen Organisationssystems ist es, die technologischen Teilsysteme des öffentlichen und privaten Sektors im Föderalen Technologischen System der Geothermie in Deutschland nach dem Prinzip der Hierarchie zu vereinen: Bohrung von geothermischen Bohrungen, Gewinnung von geothermischem

Wärmeträger, dessen industrielle Nutzung zur Stromerzeugung in geothermischen Kraftwerken und in Wärmeversorgungsanlagen.

Damit wird ein hohes Maß an Qualität und Wirtschaftlichkeit der Geothermie in Deutschland sichergestellt.

Das technologische System der Geothermie ist eine Reihe von Elementen und Prozessen, die nach dem Prinzip der Hierarchie miteinander verbunden sind und ein bestimmtes Ziel erreichen sollen.

Das technologische System umfasst die folgenden Strukturelemente: Geräte, Werkzeuge, Materialien, Prozesse, Arbeitsgänge und Menschen, die nach dem Prinzip der Hierarchie miteinander verbunden sind. Jedes Element spielt eine Rolle für das Funktionieren des technologischen Systems und wirkt sich auf dessen Qualität und wirtschaftliche Effizienz aus.

Das föderale technologische System der Geothermie ist ein ziemlich komplexes System, das aus den folgenden Teilsystemen der ersten Ebene besteht:

- technologisches Teilsystem der geothermischen Wärmeträgererzeugung;
- technologisches Teilsystem für die industrielle Nutzung des geothermischen Wärmeträgers

Die technologischen Teilsysteme der ersten Ebene sind recht komplex. Ihre strukturellen Elemente sind Teilsysteme der zweiten Ebene.

Ein Teilsystem zur Gewinnung von Erdwärmeträgerflüssigkeit besteht aus den folgenden Teilsystemen:

- technologisches Teilsystem für das Bohren von geologischen Erkundungs-, geothermischen Produktions-, Injektions- und Hilfsbohrungen;
- technologisches Teilsystem zur Gewinnung von Erdwärmeträgern aus geothermischen Bohrungen in Form von Dampf, Wasser oder deren Gemisch;
- technologisches Teilsystem zur Vorbereitung des geothermischen Wärmeträgers für die industrielle Nutzung, seine Sammlung, Speicherung in unterirdischen Speichern, Transport über Rohrleitungen zum Verbraucher.

Die technologischen Teilsysteme der zweiten Ebene sind ebenfalls recht komplex und bestehen aus Teilsystemen der dritten Ebene.

Das technologische Teilsystem der Vorbereitung des geothermischen Wärmeträgers für die industrielle Nutzung, seine Sammlung, die Speicherung in unterirdischen Speichern und der Transport zum Verbraucher besteht aus folgenden technologischen Teilsystemen:

Abb. 1. Vergrößerte blockhierarchische Struktur des föderalen technologischen Systems der geothermischen Energietechnik

Qualität des technologischen Systems - das geforderte Wesen dieses Systems für den Verbraucher unter den gegebenen Anwendungsbedingungen, das zu annehmbaren Kosten für ihn bereitgestellt wird und durch spezifische Eigenschaften des technologischen Systems, Indikatoren dieser Eigenschaften und Normen für Indikatoren ausgedrückt wird - Qualitätskriterien,

- technologisches System zur Reinigung des geothermischen Kühlmittels von Verunreinigungen: umweltschädlich, bildet erhebliche Ablagerungen auf den Oberflächen der Strömungskanäle der Elemente der technischen Systeme und verursacht eine intensive korrosive Zerstörung des Metalls.

- technologisches System zur Sammlung und Speicherung von geothermischen Wärmeträgern in unterirdischen Speichern;

- technologisches System für den Transport des geothermischen Wärmeträgers über Rohrleitungen zum Verbraucher.

Das föderale technologische System der Geothermie und seine Teilsysteme sind nach dem Prinzip der Hierarchie eng miteinander verbunden, d.h. der Output des einen ist der Input für den anderen.

Abbildung 1 zeigt die vergrößerte blockhierarchische Struktur des föderalen technologischen Systems der Geothermie.

Die blockhierarchische Struktur des föderalen technologischen Systems bestimmt die Reihenfolge der Entwicklung von Standards, die die Qualität dieses technologischen Systems, seiner Subsysteme und unteilbaren Strukturelemente der Subsysteme - Operationen - regeln.

Um den Systemansatz nach dem Hierarchieprinzip bei der Entwicklung dieser Normen erfolgreich zu beherrschen, ist es notwendig, die Begriffe Qualität und Wirtschaftlichkeit des technologischen Systems, Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitskriterien, Qualitätsniveau, Qualitätsplanung zu klären.

die das geforderte Wesen ausdrücken und die Anforderungen der staatlichen Regulierungsdokumente erfüllen, die Grenzen für diese Kriterien festlegen.

Die wirtschaftliche Effizienz eines technologischen Systems ist eine Eigenschaft des technologischen Systems, die durch das Verhältnis zwischen den erzielten Ergebnissen seiner Nutzung (Wirkung) und den Kosten für die Erreichung dieses Ergebnisses bzw. der angezogenen Ressourcen bestimmt wird.

Die Eigenschaften eines technologischen Systems, die das Wesen dieses Systems zum Ausdruck bringen, das der Verbraucher benötigt, werden als Verbrauchereigenschaften bezeichnet.

Zu den Verbrauchereigenschaften des technologischen Systems, die seine Qualität bestimmen, gehören:

- *Funktionale* Eigenschaften - Eigenschaften des technologischen Systems, die sicherstellen, dass es die erforderlichen Funktionen erfüllt, die durch seinen Zweck bestimmt werden;

- *Genauigkeit* - Eigenschaft des technologischen Systems, den Grad der Übereinstimmung der Ergebnisse seines Betriebs mit den in den normativen Unterlagen festgelegten Qualitätskriterien zu gewährleisten;

- *Stabilität* - Eigenschaft eines technologischen Systems, seine Eigenschaften und das Gesetz der Fehlerverteilung seiner Qualitätskriterien in der Zeit konstant zu halten;

- *Beständigkeit* - die Eigenschaft eines technologischen Systems, die Genauigkeit seiner Qualitätskriterien in der Zeit oder für eine bestimmte Dauer der Prozessausführung ohne Ausfälle aufrechtzuerhalten;

- *Beherrschbarkeit* - Eigenschaft des technologischen Systems, auf den steuernden Einfluss zu reagieren;

- *Sicherheit* - die Eigenschaft eines technologischen Systems zu verhindern, dass sein Versagen zu einer Schädigung der Gesundheit von Arbeitnehmern und der Umwelt oder zum Auftreten von Situationen führt, die sich negativ auf die Qualität der Produkte auswirken;

- *Ergonomie* - die Eigenschaft eines technologischen Systems, seine Einfachheit und Bequemlichkeit in der Interaktion mit einer Person zu gewährleisten;

- *Umweltfreundlichkeit* - die Eigenschaft eines technologischen Systems, zu verhindern, dass sein Versagen zu einer Schädigung der Umwelt führt;

- *Anpassungsfähigkeit* - die Eigenschaft eines technologischen Systems, sich an die Auswirkungen externer und interner Faktoren anzupassen, ohne die Stabilität der Funktionsweise zu verlieren.

- *Zuverlässigkeit* - die Eigenschaft des technologischen Systems, nicht nur die Zuverlässigkeit der Ausrüstung und des technologischen Prozesses zu gewährleisten, sondern auch die Optimalität der Struktur des technologischen Systems.

Tabelle 1 zeigt die Indikatoren für die oben genannten Verbrauchereigenschaften des technologischen Systems.

Tabelle 1.

Indikatoren der Verbrauchereigenschaften des technologischen Systems, die seine Qualität bestimmen, und Normen für sie - Qualitätskriterien

N	Verbrauchereigenschaften	Indikatoren für Verbrauchereigenschaften	Normen für Indikatoren - Qualitätskriterien
1	Funktionelle Eigenschaften	Definiert durch die Funktionen, die das technologische System des Betriebs erfüllt	Festgelegt durch den Qualitätsplanungs - dienst des Unternehmens, das das technologische System betreibt
2	Genauigkeit	Genauigkeitskoeffizient	
3	Stabilität	Stabilitätskoeffizient	
4	Beständigkeit	Produktionsstabilitätskoeffizient	
5	Verwaltbarkeit	Prozessfähigkeitsindex	
6	Sicherheit	Durch die Beeinträchtigung der Gesundheit der Mitarbeiter - Sicherheitsfaktor. Negative Auswirkungen auf die Produktqualität - Risikokoeffizient	Festgelegt durch den Qualitätsplanungs - dienst des Unternehmens, das das technologische System betreibt
7	Umweltfreundlichkeit	Umweltkriterium	
8	Anpassungsfähigkeit	Indikator für die Anpassungsfähigkeit des Prozesses	
9	Verlässlichkeit	Ausfallrate - Parameter für den Ausfallfluss	
10	Ergonomie	Durch die Beherrschbarkeit - durchschnittliche Dauer der Beschäftigung eines menschlichen Bedieners zur Steuerung des technologischen Prozesses; Durch die Bedienbarkeit - durchschnittliche Betriebszeit der Beschäftigung eines menschlichen Bedieners, um das technologische System für seine Anwendung, Wiederherstellung oder Verhinderung vorzubereiten. Durch die Erlernbarkeit - die durchschnittliche Kalenderzeit der Berufsausbildung eines menschlichen Bedieners, das Niveau seiner Qualifikation, die erforderlich ist, um das technologische System zu warten	

Die wichtigsten Verbrauchereigenschaften des technologischeSystems, die seine wirtschaftliche Effizienz bestimmen, sind:

- Effektivität;
- Wirtschaftlichkeit.

Tabelle 2 enthält die wichtigsten Indikatoren für die Verbrauchereigenschaften des technologischen Systems, die seine wirtschaftliche Effizienz bestimmen.

Tabelle 2.
Indikatoren der Verbrauchereigenschaften des technologischen Systems, die seine wirtschaftliche Effizienz bestimmen

N	Verbraucher-eigenschaften	Indikatoren für Verbrauchereigenschaften	Normen für Indikatoren - Kriterien der wirtschaftlichen Effizienzen
1	Effektivität	Leistung	Festlegung durch den Wirtschaftsdienst des Unternehmens, das das technologische System betreibt
2	Wirtschaftlichkeit	Ausgaben für Materialien, Treibstoff, Energie und Hilfseinrichtungen zur Nutzung der technologischen Systeme.	

In Übereinstimmung mit dem vom Kunden geforderten Wesen des technologischen Systems wird das Qualitätsniveau des technologischen Systems zu einem für den Kunden akzeptablen Aufwand geplant und geregelt.

Planung des Qualitätsniveaus eines technologischen Systems - Auswahl der erforderlichen Qualitätskriterien auf der Grundlage der Lösung eines Zwei-Kriterien-Problems: erforderliche Qualität zu akzeptablen Kosten für den Kunden.

Jedes geregelte Qualitätsniveau des technologischen Systems entspricht bestimmten Werten seiner Qualitätskriterien.

Eines der strukturellen Elemente der Teilsysteme des technologischen Systems der geothermischen Energie sind recht komplexe technische Systeme, die ihr Funktionieren gewährleisten.

Die erforderliche Qualität des technologischen Teilsystems bestimmt nach dem Hierarchieprinzip die Qualität des in ihm verwendeten technischen Systems.

Die wichtigsten Merkmale eines technischen Systems:

- Ein System besteht aus einzelnen Elementen, d. h. es hat eine Struktur;
- Das System ist so konzipiert, dass es bestimmte Funktionen erfüllt;
- Die Elemente des Systems stehen in einer bestimmten Beziehung zueinander und sind in Raum und Zeit organisiert;
- Das System als Ganzes hat eine Qualität, die nicht mit der einfachen Summe der Qualitäten der einzelnen Bestandteile übereinstimmt;
- Die Qualitätsstufen des Systems bestimmen nach dem Hierarchieprinzip die Qualitätsstufen seiner einzelnen Elemente.

Bei den einzelnen Elementen technischer Systeme handelt es sich in den meisten Fällen um Komplexe, Sets, Baugruppen, Teile (unteilbare Elemente), die in einer bestimmten Reihenfolge miteinander verbunden sind, wodurch ihre Unterordnung und ihr Verhältnis zueinander im technischen System nach dem Prinzip der Hierarchie bestimmt wird (Abbildung 2).

Abb. 2. Hierarchisches Prinzip der Verflechtung und Unterordnung von Strukturelementen komplexer technischer Systeme

Die blockhierarchische Struktur der technischen Systeme, die in den technologischen Teilsystemen der Geothermie verwendet werden, bestimmt die Reihenfolge der Entwicklung von Normen, die das erforderliche Qualitätsniveau des technischen Systems und seiner einzelnen Elemente regeln.

Der vorgeschlagene systematische Ansatz zur Entwicklung von Normen, die die Qualitätskriterien des technologischen Systems der Geothermie, seiner Teilsysteme und der in den technologischen Teilsystemen verwendeten technischen Systeme nach dem Hierarchieprinzip regeln, wurde von den Fachleuten der Geothermie als eigenständiger Industrie und den Fachleuten ihrer Dienstleistungsunternehmen, insbesondere von den Herstellern technischer Systeme (Maschinenbau, Metallurgie usw.) für die Geothermie, noch nicht beherrscht.

Dies wird durch die vom Verein Deutscher Ingenieure entwickelte Normenreihe VDI 4640 bestätigt, die in Ermangelung einer Norm für die Qualität von technischen Anlagen für die Geothermie die Qualitätsanforderungen an die Elemente dieser Anlagen regelt und damit das Prinzip der Hierarchie verletzt.

Die in diesen Normen geregelten Normen für Elemente technischer Systeme entsprechen nicht der geforderten Qualität des technologischen Teilsystems, für

das sie ausgelegt sind, was zu einer erheblichen Erhöhung der Kosten für ihre bestimmungsgemäße Verwendung, Wartung und Reparatur führt.

Daher ist die Entwicklung eines Komplexes von Normen, die auf dem Prinzip der Hierarchie basieren und die Qualitätskriterien sowie die wirtschaftliche Effizienz des föderalen technologischen Systems Geothermie in Deutschland und seiner einzelnen strukturellen Elemente regeln, eine aktuelle Aufgabe. Ebenso wichtig ist die verbindliche Anwendung dieser Normen in den Betrieben der Geothermie und den sie unterstützenden Serviceunternehmen.

Literatur

1. Butuzov V.A. (2020). Geothermische Energie in Deutschland. Zeitschrift für Energieeinsparung und Energieeffizienz, 6, 18–23. (Originalsprache: Russisch)
2. Protasov V.N., Kershenbaum V.Y., Shtyrev O.O. (2020). Planung und Qualitätssicherung technischer Systeme im Erdöl- und Erdgasbereich. Ölpipelines. Monografie. Wissenschaftliche Ausgabe. Moskau: Nationales Institut für Erdöl und Gas, 444 Seiten. (Originalsprache: Russisch)